

HUSAYN VOIZ KOSHIFIY ASARLARIDA “SUHBAT, MUOMALA ODOBLARI VA NUTQ MADANIYATI” HAQIDA

Xursandova M.J.

talaba,

QDPI Milliy Hunarmandchilik tasviriy va amaliy san'at fakulteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11167042>

Inson uchun birinchi muloqot shakli bu til va soʻzdir. Muomala insonlarni bir-biriga bogʻlovchi, yaqinlashtiruvchi katta-kichik xayrli ishlarga undovchi fazilatdir. Insonning goʻzal hayot kechirishida, jamiyat orasida oʻz oʻrnini topa olishida, boshqalarning hurmat-ehtiromiga erishishda muomalaning oʻrni kattadir. Insonning goʻzal xulqi, axloqi hamiydasi Allohga ham xush kelishi Qurʼonda va hadislarda qayta-qayta taʼkidlanadi. Insoniy pok fazilatlar va ularning tarbiyaviy ahamiyati toʻgʻrisida Saudiyalik olim Muxsin Ahmad Borum shunday yozadi: “Yaxshi axloq, ezgu sifatlar oʻz sohibi qadrini koʻtaradi, obroʻsini oshiradi, ulugʻvorlik baxsh etadi, uni Alloh oldida ham, insonlar oldida ham azizu mukarram qiladi. Qabih sifatlar esa kishi qadrini 147 tushiradi, mavgeini pasaytiradi, uni Alloh va odamlar oldida sharmanda qiladi”.

Pedagogik tadqiqot metodlari sirasiga suhbat metodi kirar ekan, uning maqsadi pedagogik kuzatish chogʻida qoʻlga kiritilgan maʼlumotlarni boyitish, vaziyatga toʻgʻri baho berish, muammoning yechimini topishga imkon beradigan pedagogik shart-sharoitlarni yaratish, tajriba-sinov ishlari subyektlarining imkoniyatlarini muammo yechimiga jalb etishga xizmat qiladi. Inson uchun birinchi muloqot shakli bu til va soʻzdir. Muomala insonlarni bir-biriga bogʻlovchi, yaqinlashtiruvchi katta-kichik xayrli ishlarga undovchi fazilatdir. Insonning goʻzal hayot kechirishida, jamiyat orasida oʻz oʻrnini topa olishida, boshqalarning hurmat-ehtiromiga erishishda muomalaning oʻrni kattadir. Chunki muomala jarayonida soʻz aqldan quvvat oladi. Soʻz, yuz va koʻz, tilning koʻrki hisoblanadi.

Husayn Voiz Koshifiy (1440-1505) bu borada oʻz fikrini bildirib, “odamzodning sharafi nutqi bilan va nutqiga rioya qilmagan odam bu sharafdan bebahrdir”, deb aytadi. Notiqlik sanʼati sarkardalik mahorati bilan barobar darajada ulugʻlagan [3]. Mashhur notiq Sitseron: “*Tarixda yo yaxshi harbiy sarkarda, yo yaxshi notiq boʻlish kerak*”, degan ekan.

Markaziy Osiyo madaniyati tarixida ham nutq madaniyati yuqori mavqega ega boʻlib, notiqlik, voizlik, vaʼxonlik “Qurʼonni” targʻib qilish bilan mushtarak holda soʻzning ahamiyati maʼnosi va undan oʻrinli foydalanish borasida “Nutq odobi”,

“Muomala madaniyati”, “Nutq madaniyati” tushunchalari bilan izohlangan. Bu borada Koshifiyning fikrlari tahsinga loyiq. Masalan, u so‘z haqida fikr yuritib, so‘z hamma vaqt savob uchun ishlatilishi, to‘g‘ri va haqqoniy bo‘lishi kerakligi va bunday bo‘lmasa jim turgan ma‘qulroq ekanini ta‘kidlaydi.

Koshifiy insondagi chiroyli xulq va muloyimlik to‘g‘risida “xulqdan murod xushxulqlik va xushfe‘llikdir va muloyimlikdan maqsad yumshoqlik va toza qalblikdir”, deydi. Yana biridan murod lutfli va ko‘ngil ovlovchi bo‘lishdir, boshqa biridan maqsad murosali bo‘lmoqdir, deb aytadi. Koshifiy har bir kishi so‘zlayotganda albatta “sidqu sadoqat tili” bilan gapirishi kerakligini, eshituvchi esa uni “qabul qulog‘i” bilan tinglashi kerakligini ta‘kidlaydi.

Koshifiy fikrini davom ettirib, umuman yaxshi insonlar suhbatiga qiziqish kerak va yomon kishilar bilan munosabatda bo‘lishdan parhez qilish ham lozim, chunki har bir toifa suhbatida odamga o‘z ta‘sirini o‘tkazadi. Yaxshilar bilan hamsuhbat bo‘lish davlat va saodat natijasini beradi va yomonlar birga o‘tirish xorlik va pushaymonlik hosilini ko‘rsatadi.

Koshifiy o‘zigacha bo‘lgan xalq udumlari va turmush tarzini juda yaxshi anglagan mohir faylasufdir. Uning ana o‘sha faylasufona qarashlari uni nutq odobi, nutq madaniyati, til madaniyati, nutq madaniyati va notiqlik kabi masalalarni sharqona san‘at darajasida tasvirlab yozish imkonini berdi, desak mubolag‘a bo‘lmaydi. Chunki tarixdan ma‘lumki, xalqning tili, didi xususida yozishdan avval o‘sha xalqning fe‘lini puxta o‘rganmoq zarur. Chunki inson fe‘li til orqali yo yaxshi yoki yomon tomonga o‘zgaradi.

“Ahloqi muhsiniy” Koshifiyning ahloqshunoslikka bag‘ishlangan eng mashhur asari hisoblanadi. Husayn Bayqaroning o‘g‘li, Marv hokimi shahzoda Muhsin Mirzoga bag‘ishlangan, ushbu kitobida Koshifiy ahloqshunoslikning juda ko‘p tushunchalariga sharh beradi, ularni jonli hayotiy misollar, shuningdek, qadimgi hikoyalar asosida talqin etadi. U yaxshilik va yomonlik haqida fikr yuritar ekan, yaxshilikni asosan ezgulik ma‘nosida tushunadi. Ezgulikning ibtidosini Koshifiy xushxulqlikda ko‘radi. Insoniy fazilatlarni u tarbiya, bilim, tajriba orqali tarkib topadi deb hisoblaydi.

Kimki yaxshi insonlar bilan ko‘proq hamsuhbat bo‘lsa, u inson hamisha niyatiga yetadi. Amallar yaxshi bo‘lsa “yaxshi xulq” deb yomon bo‘lsa, “yomon xulq” deb ataladi. Bu haqda Koshifiy *“Yaxshilar bilan hamsuhbat va donolar bilan hamnashin bo‘lish saodati abadiy kimyosi va doimiy davlat rahnamosidir”* [“Ahloqi muhsiniy” 205-bet] – deya ta‘rif bergan.

Bu ayni haqiqat yaxshilarning suhbatini chinakam saodatga eltuvchidir. Yomonlarning aralashuvi esa baxtsizlikka boshlovchidir. Bunga shak-shubha yo'q. Yaxshilarning suhbatini insonga ko'p va xo'b foyda beradi. *Donishmandlardan biri*: "Do'sting kim ekanligini menga aytsang, men sening kim ekanligingni aytib beraman" degan ekan. Barcha insonlar ham suhbatlashish va do'st bo'lishga munosib bo'lavermaydi. Shunday ekan inson hamisha do'st va hamsuhbat tanlashda adashmasligi lozim.

Adabiyotlar:

1. Husayn Voiz Koshifiy. "Ahloqi muhsiniy". Toshkent. "O'zbekiston"2019.
2. Qung'urov R., Begmatov E, Tojiyev Yo. Nutq madaniyati va uslubiyat asoslari, Toshkent, O'qituvchi. 1992.
3. R. Rasulov, A.Shofqorov, Q.Mo'ydinov. O'qituvchi nutqi madaniyati va notiqlik san'ati.(O'quv qo'llanma) Toshkent. Fan va texnologiyalar nashriyot-matbaa uyi. 2022.
4. Mahmudov N. O'qituvchi nutqi madaniyati. – Toshkent: Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti, 2009. B.188